

COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À TRAQUEOSTOMIA EM CRIANÇAS

Complications associated with tracheostomy in children

Gabrielle Anísio de Oliveira Miron. Universidade Nove de Julho.

Mariane de Souza Nascimento. Faculdade de medicina de Barbacena (FAME).

José Ferraz de Oliveira Junior. Universitário de Araraquara (UNIARA).

Amanda Grangeiro Martins de Souza. Universidad Privada Del Este.

Maria Eduarda Fugivara Kozerski. Faculdade de Ciências Médicas - Palmas (Afy).

Gabrielle Peixoto Correia. Universidade Iguazu (UNIG).

Julia Paes de Azevedo. Universidade Iguazu (UNIG).

Taiana Carvalho de Souza. Faculdade Integrada Aparício Carvalho (FIMCA).

Sarah Maria Maia Rodrigues de Carvalho Holanda Azevedo. Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ).

João Eric Ferreira Miranda. Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM-PB.

gabrielle.oliveira1600@gmail.com

RESUMO

Introdução: Traqueostomia é o ato de efetuar uma abertura na traqueia. Atualmente, quase 2/3 das traqueostomias são realizadas em crianças com menos de um ano de idade e normalmente exigem colocação de longo prazo em comparação com adultos. É importante considerar que as complicações decorrentes deste procedimento são mais prevalentes em crianças do que em adultos. **Objetivo:** Descrever as principais complicações da traqueostomia em crianças. **Materiais e Métodos:** trata-se de uma revisão integrativa realizada em agosto de 2024 nas bases bibliográficas: MEDLINE, LILACS e Coleciona SUS via BVS, mediante os DECS: Traqueostomia; Criança; Mortalidade. Foram incluídos artigos originais nos idiomas português e inglês, publicados nos últimos 10 anos (2014-2024). Foram excluídos artigos de revisão de literatura e produções que não apresentavam correlação como a temática. Encontraram-se no total 166 artigos. Destes, 10 foram selecionados na amostra final do estudo. **Resultados e Discussão:** De acordo com a literatura a ocorrência de complicações cirúrgicas da traqueostomia está tipicamente associada à presença de ar intersticial, especificamente pneumotórax, pneumomediastino e enfisema subcutâneo. O sangramento do estoma não é uma ocorrência comum no pós-operatório imediato, afetando apenas um pequeno percentual de crianças, variando de 1,8% a 5,2%. Esse tipo de sangramento geralmente é causado por hemostasia insuficiente no transoperatório e pode ter implicações significativas para os neonatos. Em alguns casos, uma revisão cirúrgica pode ser necessária para resolver o problema. A decanulação primária acidental é uma complicação significativa, com incidências relatadas na literatura variando de 0,8% e 0,9% até 20%. Em uma coorte canadense acompanhada por 30 anos, a decanulação emergiu como a complicação tardia mais prevalente da traqueostomia, ocorrendo em 6% dos casos, e foi causa de morte em 2% dessas crianças. Além disso, entre as complicações comuns observadas em crianças submetidos à decanulação estão granulomas, infecções de pele, obstrução da cânula e persistência de fístula traqueocutânea. **Conclusão:** Verificou-se que a traqueostomia é um procedimento relativamente frequente realizado em pacientes pediátricos em hospitais terciários por diversos motivos, incluindo sequelas neurológicas e obstrução mecânica das vias aéreas.

Palavras-chave: Traqueostomia, Criança, Mortalidade.

